

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरचसन्धिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराँड		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

अक्षपाददर्शनम्

डा. एस्. शिवकुमारः ¹

दार्शनिकानां मुख्यं लक्ष्यं भवति निःश्रेयसम् । तच्च निश्रेयसमात्म साक्षात्कारेणैव सम्भवति अतः आत्मसाक्षात्कारः कर्तव्यः । श्रुतिः एवं वदति-“आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः निदिध्यासितव्यश्च” । अर्थात् आत्मसाक्षात्कारे श्रवणं मननं निदिध्यासनं च उपायाः भवन्ति । दर्शनशास्त्रस्यापि मुख्यमुद्देश्यं भवति आत्मसाक्षात्कारसाधनप्रतिपादनम् । तच्च दर्शनं भारतीयपरम्परायां मुख्यतः वैदिकावैदिकभेदेन द्विविधम् । वैदिकदर्शनं तावत् न्याय- वैशेषिक-सांख्य-योग- पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा भेदेन षड्विधम् । अवैदिकदर्शनञ्च चार्वाक- बौद्ध-जैनभेदेनापि त्रिविधं भवति । एतेषु वैदिकावैदिकदर्शनेषु न्यायदर्शनस्य महत्त्वं नितरां विद्यत एव न्यायशास्त्रम् आन्वीक्षिक्यपरपर्यायभूतम् । चतुर्दशविद्यास्थानेषु आन्वीक्षिकीशास्त्रस्य प्राथम्यं विद्यते । न्यायशास्त्रस्य महत्त्वं परिलक्ष्य आचार्याः कथयन्ति “काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्” इति । अत्र काणादशब्देन न्यायास्त्रस्य ग्रहणं भवति । यतः न्यायवैशेषिकयोः समानतन्त्रत्वात् । न्यायशास्त्रस्य प्राशस्त्यं स्तौति कौटल्यः ।

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता ॥ इति ।

तत्र न्यायशास्त्रस्य सूत्रकारैः गौतमैः प्रथमसूत्रे प्रमाणप्रमेयादिषोडशपदार्थानामुल्लेखः कृतः । अनेन सूत्रेणापि तैः न्यायशास्त्रस्य मुख्यं प्रयोजनं यन्निःश्रेयसं तस्य संसूचनमपि कृतम् । न्यायदर्शनस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वं च वीक्ष्य माधवाचार्यैः स्वल्पीयसा कालेन शिष्याणामवबोधनाय सर्वदर्शनसंग्रहनामके ग्रन्थे अक्षपाददर्शनमिति नाम्ना अक्षपाददर्शनस्य सारः लिखितः । तत्रस्थाक्षपाददर्शनस्य यानि यानि तत्त्वानि तैः प्रतिपादितानि तं तत्त्वमुरारीकृत्वा अत्र विचारः क्रियते । तत्रादौ अक्षपाददर्शनस्य आचार्यपरम्परा, तस्य दर्शनस्य ये आरम्भवादादिसिद्धान्ताः विद्यन्ते तेषां स्वरूपमत्र प्रकाश्यते ।

अक्षपाददर्शनस्य प्रवर्तकाः

षट्सु आस्तिकदर्शनेषु अन्यतमं युक्तिप्रधानं न्यायदर्शनं महर्षिगौतमेन व्यरचि । तत्रप्रणीतम् इदं न्यायदर्शनम् अक्षपाददर्शनमित्युच्यते । न्यायदर्शनकृतः गौतमस्य अक्षपादनाम्ना उल्लेखः बहुत्र वार्तिकादिग्रन्थेषु परिदृश्यते ।

अक्षपादस्य कालः क्रिस्तोः परं 150 इति मन्यते । अनेन प्रणीतं न्यायसूत्रजालं पञ्चसु अध्यायेषु विभक्तम् । तत्र प्राधान्येन प्रमाणं, प्रमेयं, वादः, अवयवः, अन्यमतपरीक्षा इति पञ्चविषयाः

1 सहाध्यापकः, न्यायविभागः श्री शङ्कराचार्यसंस्कृतसर्वकलाशाला, प्रादेशिककेन्द्रम्, तिरुवनन्तपुरम्

प्रतिपाद्यन्ते ।

वात्स्यायनः

न्यायसूत्राणां भाष्यं वात्स्यायनः प्रणिनाय । वात्स्यायनस्य पक्षिलस्वामीति नामान्तरम् । वात्स्यायनस्य कालः क्रिस्तोः परं 400 इति वदन्ति विद्वांसः ।

उद्योतकरः

दिङ्नाग-नागार्जुनप्रभृतीन् बौद्धतार्किकान् खण्डयितुं उद्योतकरः न्यायवर्तिकं प्रणिनायेति तदीयवचसा अवगम्यते । उद्योतकरस्य कालः क्रि.श.605 इति निर्णयते ।

वाचस्पतिमिश्रः

धर्मकीर्तिप्रभृतिभिः बौद्धतार्किकैः न्यायवार्तिकस्य दूषणे कृते न्यायदर्शनस्य संरक्षणाय वाचस्पतिमिश्रः “न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकां” व्यरचयत् । “न्यायसूचीनिबन्ध” इति नाम्ना ग्रन्थं विरच्य श्रीवाचस्पतिमिश्रः तत्र ग्रन्थरचनाकालं स्पष्टं निरदिक्षत् –

“न्यायसूचीनिबन्धोऽसौ अकारि विदुषां मुदे ।

श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसुवत्सरे ॥” इति ।

अत्र निर्दिष्टः कालः 898 विक्रमसंवत्सरः, स च क्रि.श 851 वत्सरो भवति । नृपस्य नृगाभिधस्य आस्थानं वाचस्पतिमिश्रः अध्यक्षतिष्ठत् । वार्तिकतात्पर्यटीकायां योगाचारबौद्धानुमताम् आत्मख्यातिं, प्राभाकरानुमताम् अख्यातिं, नैयायिकानुमताम् अन्यथाख्यातिञ्च निरूप्य वाचस्पतिमिश्रः अन्यथाख्यातिवादे नैर्भयं प्रकटयति । षड्दर्शनेषु अपि ग्रन्थान् विरचितवतः श्रीमतो वाचस्पतेः “सर्वतन्त्रस्वतन्त्र” इति बिरुदभाजो “न्यायकणिका”, शाङ्करभाष्यव्याख्या “भामती”, साङ्ख्यकारिकाव्याख्यानं “साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी” इत्यादयो ग्रन्थाः विशिष्टां प्रसिद्धिमावहन्ति ।

उदयनाचार्यः

बौद्धदार्शनिकैः नैकैः न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायाः खण्डने कृते न्यायसिद्धान्तमुद्धर्तुं उदयनाचार्यः न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकापरिशुद्धिं प्राणैषीत् । मिथिलासु लब्धजन्माऽयं न्यायकुसुमाञ्जलिः, आत्मतत्त्वविवेकः, किरणावली, न्यायपरिशिष्टम् इतीमानपि ग्रन्थान् विरचयामास । अत्र निर्दिष्टकालः 906 शकसंवत्सरः ।

बौद्धदार्शनिकेन कल्याणरक्षितेन “ईश्वरभङ्गकारिकायां” कृतानि दूषणानि उदयनः न्यायकुसुमाञ्जलौ खण्डयति । एवं कल्याणरक्षितस्य “अन्यापोहविचारकारिकायां”, “श्रुतिपरीक्षायां”, धर्मोत्तरप्रणीते “अपोहनामप्रकरणे”, “क्षणभङ्गसिद्धिग्रन्थे” च प्रतिपादितान् अपोहवाद-क्षणभङ्गवाद-श्रुत्यप्रामाण्यविचारान् उदयतः कुसुमाञ्जलौ सयुक्तिकं निराकरोति । शून्यवादिनां चार्वाकाणां च मतं खण्डयित्वा अदृष्टस्य अभ्युपगन्तव्यतां बहुविधयुक्तिभिः साधयति ।

उदयनप्रणीते “आत्मतत्त्वविवेके” बौद्धाभिमतानां चतुर्णां वादानां क्षणभङ्ग-बाह्यार्थभङ्ग-गुणगुणिभेदभङ्ग- अनुपलम्भानां खण्डनमुपलभ्यते । अत एवास्य ग्रन्थस्य बौद्धधिकार इत्यपि नामान्तरं विद्यते । अन्तिमे पञ्चमपरिच्छेदे नित्यस्यात्मनः समर्थनप्रकारः आचार्येण प्रादर्शितः ।

जयन्तभट्टः

न्यायसूत्राणां विस्तृता वृत्तिः “न्यायमञ्जरी” इति नाम्ना जयन्तभट्टेन निरमायि ।

काश्मीरेषु प्राप्ताजन्मा जयन्तभट्टः पण्डितचन्द्रस्य तनूजः । न्यायमञ्जर्या मीमांसकसम्मतस्य अन्विताभिधानवादस्य खण्डनं, अभिहितान्वयवादस्य समर्थनं, स्फोटवादखण्डनं, वेदापौरुषेयत्वनिरसनम् इत्यादयो विचाराः सप्रपञ्चं निरूप्यन्त । माध्यमिकादिबौद्धानां मतस्यापि खण्डनमत्रोपलभ्यते । जयन्तभट्टस्य कालः क्रिस्तान् परं 10 शतकम् ।

अक्षपाददर्शनस्य वैशिष्ट्यम् ।

आरम्भवादः

परिदृश्यमानस्य स्थूलस्य जगतः उत्पत्तिविचारे नैयायिकाः आरम्भवादम् आस्थाय परमाणुभ्यो जगदुत्पत्तिम् उररीकुर्वन्ते । ईश्वरस्य सङ्कल्पात् परमाणुषु क्रिया, ततः परमाण्वन्तरसंयोगेन द्रुणुकं, द्रुणुकानां त्रयाणां संयोगेन व्यणुकमुत्पद्यते । ततः स्थूल-स्थूलतर-स्थूलतमकार्याणि उत्पद्यन्ते । साङ्ख्यानां परिणामवादः, वेदान्तिनां विवर्तवादः, बौद्धानां सङ्घातवादः अत्र पूर्वपक्षपदमलङ्कुर्वन्ति ।

असत्कार्यवादः

कार्यकारणविचारे नैयायिकैः असत्कार्यनवादः आस्थायते । तन्तुभ्यः पट उत्पद्यते । उत्पत्तेः पूर्वं पटः असन्, तन्तुमात्रं सत् । तथा च कारणं सत्, कार्यं तु असत् । सतश्च असत् उत्पद्यते इति । अत्र सत्कार्यवादिनः साङ्ख्याः सतः सदुत्पत्तिं, सदसत्कार्यवादिनः भाट्टमीमांसकाः जैनाश्च मतः सदसदुभयात्मकार्योत्पादनं, असत्कारणवादिनो बौद्धाः असतः सदुत्पत्तिं, विवर्तवादिनो वेदान्तिनः सतः विवर्तमात्रमुपगच्छन्ति ।

अन्यथाख्यातिवादः

विसंवादिप्रवृत्तिनिरूपणावसरे नैयायिकैः अन्यथाख्यातिवादः आस्थायते । पुरोवर्तिन्यां शुक्तौ क्वचित् चक्षुषस्सन्निकर्षे जाते चाकचक्यादिरजतसादृश्यप्रतीतौ च सत्याम् “इदं रजतम्” इति ज्ञानमुदेति, पुरोवर्तिनि वस्तुनि रजतार्थी पुरुषः प्रवर्तते ।

अत्र पुरोवर्तिनि धर्मिणि शुक्त्यादौ वर्तमानं शुक्तित्वादिक्म अपेक्ष्य अन्यं धर्मं रजतत्वं विषयीकुर्वतोऽस्य ज्ञानस्य “इदं रजतम्” इत्याकारकस्य “अन्यथाख्यातिः” इति व्यपदेशः । अत्र ज्ञाने विशेषीभूतेदं पदार्थः शुक्तिः, प्रकारीभूतं रजतम् उभयं सदेव, न असते । भासमानः रजतस्य सम्बन्धः तादात्म्यमपि सदेव । किन्तु विशेष्ये अवर्तमानः प्रकारसम्बन्धः अन्यत्र विद्यमानः प्रकृतविशेष्ये भासते । अत इदं ज्ञानं भ्रमः, भ्रान्तिः, मिथ्याज्ञानम् अयथार्थज्ञानम् इत्यादिपदैः व्यपदिश्यते । यथार्थज्ञानं तु प्रमाशब्देन व्यपदिश्यमानं विशेष्ये विद्यमानमेव प्रकारसम्बन्धमवगाहते । इदञ्च नव्यनैयायिकमतम् ।

वाचस्पतिमिश्रप्रभृतीनां प्राचां मते तावत् “इदं रजतम्” इति भ्रमे विशेष्यप्रकारयोः सत्त्वम्, संसर्गस्य तु असत्त्वम् । प्रमायां तु संसर्गस्य प्रकारविशेष्ययोश्च सत्त्वमिति विशेषः ।

अत्र चत्वारः पूर्वपक्षाः – शून्यवादिमाध्यमिकानाम् असत्ख्यातिवादः विज्ञानवादियोगाचारबौद्धानाम् आत्मख्यातिवादः, प्राभाकरमीमांसकानाम् ख्यातिवादः, विवर्तवादिवेदान्तिनाम् अनिर्वचनीयख्यातिवाद इति ।

परतप्रामाण्यवादः

ज्ञानानि कानिचन प्रमात्मकानि, कानिचन भ्रमात्मकानि च भवन्ति । उभयविधज्ञानान्यपि सामान्यसामग्रीम् आत्ममनस्संयोगादिघटिताम् अपेक्षन्ते । प्रमायाः उत्पत्तौ विशेषकारणं गुणः

अपि अपेक्ष्यते । एवं भ्रमस्योत्पत्तौ विशेषकारणं दोषोऽपि अपेक्ष्यते । एतदेव प्रमायाः अप्रमायाश्च उत्पत्तौ परस्त्वम् ।

प्रमायाः उत्पत्तौ सामान्यसामग्रीमालमपेक्ष्यत इत्यभ्युपगच्छन्तः मीमांसकास्तु स्वतप्रामाण्यवादिनो भवन्ति ।

एवं ज्ञानस्य ज्ञापिका सामान्यसामग्री, प्रमात्वस्य अप्रमात्वस्य च ज्ञापिका विशेषसामग्री । तथाहि “अयं घटः” इति ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं “घटमहं जानामि” इति प्रतीतिरुदेति, घटज्ञानम् अवगम्यते । परन्तु घटज्ञानं प्रमा इति न ज्ञायते । कालान्तरे विशेषसामग्रीवशात् “घटज्ञानं प्रमा” इत्यवगम्यते । एवं “इदं रजतम्” इति ज्ञानोदयानन्तरं “रजतमहं जानामि” इति प्रतीतिर्जायते, रजतज्ञानम् अवगम्यते । रजतज्ञानं भ्रमः इति तु न ज्ञायते । कालान्तरे विशेषसामग्रीवशात् “रजतज्ञानं भ्रमः” इति निर्णीयते । इत्थं प्रमायाः अप्रमायाश्च ज्ञप्तौ परतस्त्वम् ।

घटज्ञानस्य अवगमनदशायां तज्ज्ञानं प्रमेत्यप्यवगम्यत इत्युपगच्छन्तो मीमांसकाः अत्रापि स्वतप्रामाण्यवादिनो भवन्ति ।

ज्ञानानां परप्रकाश्यत्वम्

दीपो हि परितः विद्यमानानि अन्यानि वस्तूनि घटपटादीनि प्रकाशयति, स्वयं च प्रकाशते । स्वस्य प्रकाशनाय दीपान्तरं नापेक्षते, स्वप्रकाश इत्युच्यते । घटस्तु स्वयं न प्रकाशते, परेण दीपादिना प्रकाशयते, परप्रकाश इत्युच्यते । ज्ञानमपि घटादिवत् परप्रकाश्यं, न स्वयं प्रकाशते । “अयं घटः” इति ज्ञानं परं घटं विषयीकरोति, न स्वं विषयीकरोति । ‘घटमहं जानामि’ इत्यनुव्यवसायात्मकज्ञानान्तरमेव इदं घटज्ञानं विषयीकरोति । अनुव्यवसायः पुनः ज्ञानान्तरेण विषयीक्रियते । वित्तेः अवश्यवेद्यत्वाभावात् नानवस्था प्रसङ्गः ।

आत्मनः परप्रकाश्यत्वम्

‘अहं जानामि’ ‘अहम् इच्छामि’ इत्यादिज्ञानेन आत्मा विषयीक्रियते । ज्ञानात्मनोः विषयविषयिभावः सम्बन्धो भवति, यथा प्रदीपघटयोः प्रकाश-प्रकाश्यभावसम्बन्धः । प्रदीपः प्रकाशः, घटः प्रकाश्यः । ज्ञानं विषयी, आत्मा विषयः । आत्मा परेण ज्ञानेन विषयीक्रियते, स्वयं ज्ञानात्मको न भवति । एतदेव आत्मनः परप्रकाश्यत्वम् । एवं आत्मज्ञानयोः आधाराधेयभावो भवति यथा घटभूतलयोः । आत्मा आधारः, ज्ञानं आधेयम् । आत्मज्ञानयोः उपादानोपादेयभावो वर्तते यथा पटतन्वोः । आत्मा उपादानं, ज्ञानम् उपादेयम् । आत्मन्येव ज्ञानं जायते, तिष्ठति, नश्यति ।

पञ्चावयवो न्यायः

व्याप्यनुभवशून्यस्य पुरुषस्य व्याप्यनुभाववता पुरुषान्तरेण प्रयुक्तात् व्याप्त्यादिप्रतिपादकात् वाक्यसमुदायात् अनुमितिर्जायते । स च पुरुषान्तरे अनुमित्युत्पादकः व्याप्त्यादिप्रतिपादको वाक्यसमुदायः न्याय इत्यभिधीयते । प्रत्येकं वाक्यम् अवयव इत्युच्यते । न्यायस्य पञ्च अवयवान् आचक्षते नैयायिकाः । ते च प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनय-निगमनसंज्ञकाः भवन्ति । तद्यथा –

‘पर्वतो वह्निमान्’ इति प्रतिज्ञा ।

‘धूमात्’ इति हेतुः ।

‘यो यो धूमवान् स वह्निमान् यथा महानसम्’ इति उदाहरणम् ।

‘तथा चायम्’ इति उपनयः ।

‘तस्मात्तथा’ इति निगमनम् ।

न्यायदर्शनस्य वैशेषिकदर्शनाद् विशेषः

न्यायदर्शने प्रमाणानां प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदेन चातुर्विध्यम् । वैशेषिकदर्शने तु प्रमाणानां द्वैविध्यं प्रत्यक्षानुमानभेदात् ।

वैशेषिकाणाम् अयमाशयः ‘गोसदृशो गवयः’ इत्यारण्यकपुरुषस्य वाक्यं श्रुत्वा नागरिकपुरुषः कालान्तरे गवयव्यक्तिं दृष्ट्वा गवयस्य गवयपदवाच्यत्वम् अनुमिनोति । यद्यत् साधुपदं तत्तत् किञ्चित्प्रवृत्तिनिमित्तकम् इति व्याप्तिबलात्, गवयपदस्य साधुपदत्वात् किञ्चित् प्रवृत्तिनिमित्तं सिद्धयति । तदेव गवयत्वम् इति ।

एवं ‘चैत्रः गामानयति’ इति वाक्यश्रवणोत्तरं श्रोता पुरुषः व्याप्तिज्ञानबलात् चैत्रस्य गोकर्मकानयनानुकूलकृतिमत्ताम् अनुमिनोति । अत्र यो यः योग्यता- आकाङ्क्षादिमत्पदसमूहः सः तात्पर्यविषयीभूतस्मारितपदार्थसंसर्गज्ञानपूर्वकः इति सामान्यव्याप्तिः । तथा च शब्दोपमानयोः अनुमानविधयैव प्रामाण्यम्, न स्वातन्त्र्येण ।

नैयायिकानां तु अयमाशयः - “गोसदृशो गवयः’ इत्यारण्यकपुरुषोच्चरितवाक्यं श्रुतवतो नागरिकपुरुषस्य गवयदर्शनोत्तरं व्याप्तिज्ञानं विनापि “गवयपदवाच्यः अयम्’ इति बोधो जायते । अतो नायं बोधः अनुमानप्रमाणाधीनः भवितुमर्हति । अतिरिक्तेन उपमानप्रमाणेनैव उपपादनीयो भवति इति ।

एवं ‘चैत्रः गामानयति’ इति वाक्यश्रवणोत्तरं श्रोतुः पुरुषस्य व्याप्तिज्ञानशून्यस्यापि बोधो जायते । अतः अयमपि बोधोऽनुमानप्रमाणाधीनः भवितुं नार्हति । अतिरिक्तेन शब्दप्रमाणेन उपपाद्यो भवतीति ।

‘प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तर्क-निर्णय-वाद- जल्प -वितण्डा -हेत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निश्श्रेयसाधिगम’ इति न्यायसूत्रे निर्दिष्टानां प्रमाणप्रमेयप्रभृतीनां षोडशपदार्थानां लक्षणपरीक्षादिना निरूपणं शास्त्रेऽस्मिन् कृतम् ।

वैशेषिकदर्शने तावत् “द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानात् निश्श्रेयसम्” इति कणादसूत्रोक्तानां द्रव्यगुणप्रभृतीनां षण्णां भावपदार्थानाम् अभावपदार्थस्य च लक्षणपरीक्षादिना निरूपणं शास्त्रेऽस्मिन् कृतं विद्यते ।

नैयायिकाः पिठरपाकवादिनः, वैशेषिकास्तु पीलुपाकवादिनः

पूर्वरूपनाशकः रूपान्तरोत्पादकः विलक्षणतेजस्संयोगः पाक इत्युच्यते । स च पृथिव्यामेव भवति, नान्यत्र द्रव्ये । पृथिव्यामपि क्वचिदेव भवति । यथा तृणपुञ्जनिक्षिप्ते आम्रफले पूर्वं हरितरूपं आम्ररसादि च नश्यति, ततः पीतरूपं मधुररसश्च जायते । तस्य कारणं पाकः । स च अवयविनि आम्रफलादौ तदवयवेषु आपरमाणु युगपद् भवति । युगपदेव सर्वेषु तेषु अवयवेषु अवयविनि च पूर्वरूपादिनाशः, रूपान्तराद्युत्पादश्च भवति । एवं श्यामघटे अग्निसंयोगे कृते सति, ततः घटे तदवयवेषु परमाणुपर्यन्तेषु सर्वेषु युगपदेव पूर्वरूपस्य श्यामस्य नाशः, रूपान्तरस्य रक्तस्योत्पादश्च भवति । इत्थम् अवयवेषु परमाणुषु, अवयवेषु घण्टादिषु घटादिपर्यन्तेषु पाकम् अभ्युपगच्छन्तो नैयायिकाः पिठरपाकवादिनो भवन्ति । पिठरः- घटः, अवयवीत्यर्थः ।

वैशेषिकास्तावत् परमाणुष्वेव पाकमभ्युपगच्छति, नावयविषु घटादिषु । पाकवशात्

घटारम्भकेषु परमाणुषु श्यामरूपे नष्टे, रक्तरूपे चोत्पन्ने ततः द्वणुकेषु रक्तरूपं, ततः ल्यणुकेषु रक्तरूपम् इत्येवं क्रमेण घटादिषु अवयविषु रक्तरूपं जायत इति । इत्थं पीलुषु परमाणुष्वेव पाकमभ्युपगच्छन्तो वैशेषिकाः पीलुपाकवादिनो भवन्ति ।

उपसंहारः

अक्षपाददर्शनस्य सामान्यपरिचयः वैशिष्ट्यञ्चेति विषयनिर्वचनावसरे आदौ न्यायप्रस्थाने सूत्रकारादयः गौतमादयः ये आचार्याः सन्ति तेषामाचार्याणामितिवृत्तं विलिख्य सिद्धान्तविषये चर्चा कृता । सिद्धान्तनिरूपणावसरे आरम्भवादस्य असत्कार्यवादस्य अन्यथाख्यातिवादस्य परतःप्रामाण्यवादस्य यद्वैशिष्ट्यं विद्यते तस्य निरूपणं अत्र कृतं विद्यते । एवञ्च ज्ञानानां स्वप्रकाश्यत्वमिति मतमपाकृत्य ज्ञानानां परप्रकाश्यत्वं, आत्मनः परप्रकाश्यत्वञ्च साधितं विद्यते । परंप्रतिबोधनाय प्रतिज्ञादिपञ्चावयवानां या आवश्यकता विद्यते तेषां पञ्चावयवानां स्वरूपं प्रकाश्य वैशेषिकदर्शनतः न्यायदर्शनस्य यद्विलक्षणत्वं विलक्षणचिन्तनप्रकारत्वं च यद्विद्यते तस्य स्वारस्यमत्र प्रस्फुटितं विद्यते इति ।

ग्रन्थसूचिका

- श्रीवात्स्यायनभाष्यसंवलितम् गौतमीयम् न्यायदर्शनम्, सम्पादकः एवं अनुवादकः, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 1999.
- महर्षिगौतमकृतन्यायसूत्राणां श्रीवात्स्यायनमुनिप्रणीतम् न्यायभाष्यम्, सुधीप्रकाशनम्, वाराणसी, 1986.
- न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, विश्वनाथपञ्चाननः, मुन्षिराम् मनोहरलाल्, न्यूदिल्ली, 1984.
- पदार्थधर्मसंग्रह, प्रशस्तपाद, श्रीधराचार्यकृतन्यायकन्दलीव्याख्या, चौखम्बा संस्कृत सीरीस्, वाराणसी, 1987.
- द्वादशदर्शनसोपानावलि, श्रीपादशाली हसूरकर, चौखम्बा संस्कृत सीरीस्, वाराणसी, 1984.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com